

KATMAN PORTAL

Enflasyon Beklentileri Nereden Geliyor?

Author(s): Ceyhun Elgin

Published: Mart 2, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=2888>

Abstract Bu yazı, enflasyon beklentilerinin nasıl oluştuğuna dair geleneksel iktisadi yaklaşımların ötesine geçen "Bağlamsal Beklentiler" (Contextual Expectations) çerçevesini ele alma amacını taşıyor. Rasyonel ve adaptif beklenti modellerinin sınırlarını tartıştıktan sonra, insanların beklentilerini oluştururken merkez bankası iletişimi, geçmiş enflasyon deneyimleri ve günlük fiyat gözlemleri gibi farklı bilgi kaynaklarına verdikleri ağırlıkların nasıl ve neden değiştiğini inceliyor. Türkiye örneğinden hareketle, kurumsal güvenilirliğin para politikasının etkinliği üzerindeki belirleyici rolünü vurguluyor.

Published by Katman Portal · Mart 2, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=2888>